

27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2013 - NITERÓI/RJ

IV SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE HABILIDADES SOCIAIS

“DIÁLOGOS E INTERCÂMBIOS SOBRE PESQUISA E PRÁTICA”

ANAIS

Programa do IV Seminário Internacional de Habilidades Sociais

ELABORAÇÃO

Adriana Benevides Soares

Vanessa Barbosa Romera Leme

Zilda Aparecida Pereira Del Prette

PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO

Carol Ribeiro - www.carolribeiro.com

REALIZAÇÃO

Universidade Salgado de Oliveira

Rua Marechal Deodoro, 263 - Centro

Niterói – RJ

CEP 24030-060

sihs2013@sihs.com.br

www.sih.com.br

19h-20h**► 08 Simpósio****PESQUISA E PRÁTICA EM HABILIDADES SOCIAIS: INTERCÂMBIOS DO BRASIL COM OUTROS PAÍSES.**

Coordenadores: Zilda A. P. Del Prette e Almir Del Prette (UFSCar, São Carlos, SP).

Coordenada pela Profa. Dra. Zilda A. P. Del Prette e Prof. Dr. Almir Del Prette, a proposta reúne parte dos pesquisadores convidados para este evento e que já há alguns anos vêm estabelecendo intercâmbios de pesquisa com os grupos brasileiros. Serão discutidos os projetos e convênios em andamento, bem como dos produtos científicos e técnicos já obtidos até o momento e as perspectivas que se abrem com essas parcerias, tanto para os profissionais brasileiros como do exterior. A Profa. Dra. Anne Marie Fontaine, da Universidade do Porto, vem recebendo alunos brasileiros de pós-graduação em Psicologia, tanto da UFSCar como da USP-Ribeirão Preto e prestando co-orientação, com preciosas contribuições metodológicas e conceituais. Seus temas de interesse (diferenças de desenvolvimento e transições de vida) foram gradativamente incorporados nos estudos das habilidades sociais como elemento mediador de transições bem sucedidas. Anne Marie colaborou e continua dando preciosa colaboração a pesquisas brasileiras sobre habilidades sociais em interface com diferentes temas como stress, problemas comportamentais, realização escolar, depressão e bem-estar, etc., em diferentes momentos do ciclo vital. O Prof. Dr. Jose Maria Leon Rubio, da Universidade de Sevilha (ES), irá apresentar as varias relações de caráter científico-técnico entre grupos de investigação brasileiros e espanhóis cujas linhas incluem o desenvolvimento teórico, metodológico e aplicado do treinamento de habilidades sociais. Essa parceria está, no Brasil, associada a diferentes instituições e grupos de pesquisa, da UFSCar (SP), da UNESA (RJ), do SENAI-CIMATEC (Ba), da UNITAU (SP). O pesquisador entende que os grupos espanhóis “podem se beneficiar do rigor metodológico das investigações dos grupos brasileiros e de suas abordagens à avaliação das habilidades sociais e que estes podem se beneficiar da orientação dos grupos espanhóis para a transferência de resultados de pesquisa para os âmbitos organizacional, privado e público”. O Prof. Dr. Fabián O. Olaz, da Universidade de Córdoba (AR) apresentará algumas das linhas de pesquisas na área das Habilidades Sociais desenvolvidas nos últimos dez anos pela equipe do Laboratório de Comportamento Interpessoal (LACI) da Faculdade de Psicologia da Universidade Nacional de Córdoba, Argentina em parceria com o Grupo Relações Interpessoal e Habilidades Sociais (RIHS) da Universidade Federal de São Carlos, Brasil, bem como algumas conclusões da experiência de aplicação de princípios do Treino de Habilidades Sociais na área clínica, na abordagem de casos complexos em psicoterapia e um resumo da experiência de intercambio entre as equipes de pesquisa dos dois países. Todos os apresentadores farão uma pequena avaliação do intercâmbio. A Profa. Dra. Zilda Del Prette e o Prof. Dr. Almir Del Prette farão uma síntese das apresentações e dos resultados em curso desses intercâmbios.

Palavras Chave: Habilidades Sociais, Pesquisa, Prática, Internacionalização.

1) INTERCÂMBIO BRASIL-PORTUGAL EM HABILIDADES SOCIAIS.

Anne Marie Fontaine (FPCEUP, Porto, Portugal).

Os intercâmbios regulares que se estabeleceram entre os cursos de doutoramento da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto bem como entre os cursos de pós-graduação quer da USP de Ribeirão Preto, quer da U. Federal de São Carlos com a Universidade do Porto, permitiram-me de participar a diversas pesquisas em curso, com maior ou menor proximidade com as temáticas que vinha abordando, conforme os casos. O interesse da FPCEUP pelas diferenças de desenvolvimento, marcados pelos contextos

de existências e por momentos chaves que constituem as transições de vida, encontraram correspondência nos estudos das habilidades sociais como elemento mediador de transições bem sucedidas. Estas transições implicam em assumir de novos papéis, acontecimento estressante mas simultaneamente gerador oportunidades ímpares para o desenvolvimento e a aprendizagem. Tais momentos serão mais fáceis, mais proveitosos se se desenvolverem no seio de um contexto apoiante, de suporte, que permita o desenvolvimento progressivo de novas competências necessárias para tais mudanças de papéis. As habilidades sociais ocupam um lugar privilegiado nesta dinâmica. Tive a oportunidade de colaborar com diversas investigações de estudantes brasileiros que avaliaram sistematicamente as habilidades sociais, a par de outras variáveis (stress, problemas comportamentais, realização escolar, depressão e bem-estar etc.) em períodos de transições de vida (entrada no ensino fundamental, mudanças de estrutura familiar, terceira idade), o que abriu o cenário para vastos domínios de pesquisa ainda pouco explorados. Gradualmente fui me envolvendo na investigação da interface desses temas com o campo das habilidades sociais. Nesta apresentação, serão abordados alguns desses projetos e os encaminhamentos que permitiram para uma maior proximidade entre os pesquisadores da FPCEUP e de instituições brasileiras.

Palavras-Chave: Habilidades sociais, diferenças desenvolvimentais, transições de vida.

2) INTERCÂMBIO BRASIL-ESPANHA EM HABILIDADES SOCIAIS.

Jose Maria Leon Rubio (Universidade de Sevilha, Espanha).

Esta comunicación explora las relaciones de carácter científico-técnico entre grupos de investigación brasileños y españoles cuyas líneas de investigación incluyen el desarrollo teórico, metodológico y aplicado del entrenamiento en habilidades sociales. El campo de interés está centrado en las influencias recíprocas entre estos grupos, en la forma que el conocimiento de los temas, procedimientos y resultados de los otros cambian la forma propia de investigar en esta área concreta de estudio. Con base en el análisis de las relaciones entre los siguientes grupos de investigación en materia de docencia e investigación, se concluye que los grupos españoles pueden beneficiarse del rigor metodológico de las investigaciones de los grupos brasileños y de sus aportaciones a la evaluación de las habilidades sociales, mientras que éstos pueden beneficiarse de la orientación de los grupos españoles hacia la transferencia de resultados de la investigación al ámbito organizacional, privado y público. Algunos de estos grupos de intercâmbio: (a) “Relações Interpessoais e Habilidades Sociais (RIHS)”, con sede en la Universidad Federal de San Carlos (UFSCar, São Paulo, Brasil), coordinador por los Profs. Dr. Almir Del Prette y Zilda A. P. Del Prette (b) “Inteligência, cognição social e relações interpessoais”, con sede en la Universidad de Estacio de Sá (UNESA, Niteroi, Rio de Janeiro), liderado por el Prof. Dr. Luís Antônio Monteiro Campos y la Profa. Dra. Eliane Gerk Pinto Carneiro, y del que son miembros los Profs. Almir y Zilda Del Prette; (c) “Relações Interpessoais e Desenvolvimento Organizacional”, con sede en el Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial, Centro Integrado de Manufatura y Tecnología (SENAI CIMATEC, Salvador, Bahía), liderado por la Profa. Dra. Camila de Sousa Pereira-Guizzo; (d) “Planejamento, Gestão e Desenvolvimento de Carreiras em âmbito Regional”, con sede en la Universidad de Taubaté (UNITAU, São Paulo, Brasil), liderado por la Profa. Dra. Marilisa de Sá Rodrigues Tadeucci, y que cuenta con la colaboración de la Dra. Maria Júlia Ferreira Xavier Ribeiro; (e) “Educação e Regionalidade”, con sede en la UNITAU, y del que es líder la Profa. Dra. Elvira Aparecida Simões de Araujo; (f) “Relações Institucionais em Aglomerações Tecnológicas”, con sede en la UNITAU, forman parte del mismo el Prof. Dr. Jose Luis Gomes da Silva, líder del grupo, y las investigadoras las Dras. Marilisa de Sá Rodrigues Tadeucci y Elvira Aparecida Simões de Araujo; (g) “Comportamientos sociales y salud”, con sede en la Universidad de Sevilla y coordinado por el Prof. Dr. José María León Rubio; (h) “Evaluación y desarrollo de las personas y las organizaciones”, dirigido por el Prof. Dr. Francisco Gil Rodríguez y con sede en

la Universidad Complutense de Madrid; (i) “Avances en Psicopatología y Terapia del Conducta”, dirigido por el Prof. Dr. Vicente E. Caballo, en la Universidad de Granada.

Palavras-Chave: Habilidades Sociais, Trabalho e Organizações, disseminação de conhecimento.

3) HABILIDADES SOCIAIS NA ARGENTINA: O QUE TEMOS APRENDIDO E O QUE TEMOS DESENVOLVIDO.

Fabián O. Olaz (Universidade Nacional de Córdoba, Argentina).

No presente trabalho são apresentadas algumas das linhas de pesquisas na área das Habilidades Sociais desenvolvidas nos últimos dez anos pela equipe do Laboratório de Comportamento Interpessoal (LACI) da Faculdade de Psicologia da Universidade Nacional de Córdoba, Argentina em parceria com o Grupo Relações Interpessoal e Habilidades Sociais (RIHS) da Universidade Federal de São Carlos, Brasil. São apresentadas cinco linhas de pesquisa que incluem: (a) construção de instrumentos psicométricos, (b) um estudo de prevalência de déficits de Habilidades Sociais em Universitários, (c) desenvolvimento e estudos de eficácia de programas de Treinamento em Habilidades Sociais para Psicólogos, (d) Um modelo preditivo da Ansiedade Social, e (e) desenvolvimento de software de avaliação das Habilidades Sociais em crianças e universitários. Também serão apresentadas algumas conclusões surgidas da experiência com a aplicação de princípios do treino de Habilidades Sociais na área clínica e como base para o trabalho em equipes de abordagem de casos complexos em psicoterapia e um resumo da experiência de intercambio entre as equipes de pesquisa dos dois países.

Palavras-chave: Treino de Habilidades Sociais, Psicologia Clínica, Psicometria.

Intercâmbio Brasil-Espanha em Habilidades Sociais

José María León Rubio
Universidad de Sevilla

Objetivo

COMO PODEMOS NOS BENEFICIAR MUTUAMENTE?

CONHECENDO O OUTRO: QUEM SOMOS EM CIÊNCIA UMA ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA

Metodologia: Citation metrics

- **Motor de busca**
 - Harzing's Publish or Perish v4
 - Google Acadêmico
 - Microsoft Acadêmico
- **Termos de busca**
 - TI: habilidades sociais vs habilidades sociales
 - OC: Brasil vs Espanha

Metodologia: Critérios de inclusão

- **Coincidência de 3 juízes em um critério:**
 - Orientados teoricamente
 - Relevância teórica e importância prática
 - Inovadores
 - Resultados inequívocos
 - Superação de contradições prévias
 - Sugerem novos campos de aplicação
 - Paradigmáticos
 - Generalizáveis

Sternberg , 1996

RESUME I

■ Hirsch a ■ Hirsch m ■ Contemporary ac

RESUME II

Brasil-Espanha: engrenagem

UM OLHAR DESDE A ANDALUCÍA

Bases sólidas e projeção

GP (UFSCAR) Relações interpessoais e habilidades sociais

GT (ANPEPP) Relações interpessoais e competência social

Metodología vivencial

Um desenvolvimento diferente mas convergente

- Formação de alunos de Psicologia

- Construção de instrumentos

- Análise do processo de intervenção

- Abertura às estruturas de análise de teorias sociocognitivas

Problemas conhecidos mas solucionáveis

Ponto de partida

- Praticidade e transversalidade das HS

Riscos

- Generalizar sem considerar o contexto, num vazio cultural

Solução

- Direcionamento de pesquisa.

Direcionamento de pesquisa

Investimento

- em procedimentos de observação direta que facilitem indicadores culturais de habilidades sociais

Aplicação

- do THS aos campos estratégicos; saúde, qualidade de vida laboral, preparação de empresários e gestores para a inovação e desenvolvimento social e econômico

Busca

- ativa de entidades promotoras observadoras (EPO) interessadas nos resultados da pesquisa

Muito obrigado